

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING SHARTLI HUKM QILINGAN
SHAXSLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATIDA PROBATSIIYA XIZMATI
XODIMLARI BILAN HAMKORLIGI**

Musurmonova Kamola Ro'zmamatovna¹

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17663605>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola profilaktika inspektorlari xamda probatsiya xizmati hodimlari bilan shartli hukm qilingan shaxslar bilan ishlash faolyatidagi hamkorlik masalalarini o'rganadi. Maqolada, birinchi navbatda, O'zbekiston Respublikasida profilaktika inspektorlarining vazifalari va ro'llari tahlil etiladi. Keyin xorijiy davlatlarda ushbu faolyatidagi muvaffaqiyatli tajribalar ko'rib chiqiladi. Tatqiqot natijalari, jazolash tizimida hamkorlikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar va to'siqlarni aniqlaydi. Xulosa sifatida, maqola profilaktika inspektorlari va probatsiya xizmati xodimlarining ishini takomillashtirish va xalqaro tajribalarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar beradi.

ANNOTATION. This article examines the issues of cooperation between prevention inspectors and probation officers in the activity of working with conditionally sentenced persons. The article, first of all, analyzes the tasks and roles of of prevention inspectors in the Republic of Uzbekistan. Then, successful experiences in this activity in foreign countries are considered. The results of the study identify opportunitites and obstacles for the development of cooperation in the pinal system. In conclusion, the article provides recommendations for improving the work of prevention inspectors and probation officers and introducing international experience.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия инспекторов по профилактике и сотрудников службы пробации в работе с условно осужденными. В статье прежде всего анализируются задачи и роль

инспекторов по профилактике в Республике Узбекистан. Далее рассматривается успешный опыт данной деятельности в зарубежных странах. По результатам исследования выявляются возможности и препятствия для развития взаимодействия в уголовно –исполнительной системе. В заключении статьи даются рекомендации по совершенствованию деятельности инспекторов по профилактике и сотрудников службы пробации, а также внедрению международного опыта.

Kalit so'zlar: Profilaktika inspektorlari, huquqbuzarliklarning oldini olish, jamyat havfsizligi , hamkorlik, xalqaro hamkorlik, jinoyatchilikni kamaytirish, tajriba almashish, jazolash tizimi, shaxslar bilan ishlash, amaliy tadqiqotlar.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar jinoyatchilikning oldini olish, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash hamda jamiyatda tartib-intizomni mustahkamlashga qaratilgan. Shu jarayonda probatsiya xizmatining tashkil etilishi, shartli hukm qilingan shaxslarning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish, ularga nisbatan insonparvarlik siyosatini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Probatsiya instituti jazo tizimini liberallashtirishning muhim bo'g'ini bo'lib, jinoyat sodir etgan shaxsni jamiyatdan butunlay ajratib qo'ymasdan, uni nazorat ostida tarbiyalash va qayta ijtimoiylashtirish imkonini beradi. Shartli hukm qo'llangan shaxslar bilan olib boriladigan ishlarning samaradorligi, avvalo, profilaktika inspektorlari va probatsiya xizmati xodimlari o'rtasidagi uzviy hamkorlikka bog'liq. Mazkur tizim jinoyatchilikning qaytalanishining oldini olish, huquqbuzar shaxsning ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etishiga yordam berish, uning turmush tarzini nazorat qilish hamda kerakli ijtimoiy yordamlarni ko'rsatishni ta'minlaydi. Shartli hukm O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida belgilangan jazo institutlaridan biri bo'lib, sud tomonidan shaxsga nisbatan tayinlangan jazoni ijro etishni muayyan

muddatga kechiktirish, shu vaqt mobaynida nazorat ostida ushlab turish va unga tarbiyaviy ta'sir choralarini qo'llashdan iborat.

JKning 72-moddasiga ko'ra, shartli hukm qo'llanilganda:

- sud jazoning ijrosini muayyan muddatga qoldiradi,
- mahkum ma'lum shartlarga rioya qilishi shart,
- shaxs ustidan probatsiya xizmati nazorati o'rnatiladi.
- Bu institutning asosiy maqsadi – jinoyat sodir etgan, biroq ijtimoiy xavflilik darajasi past bo'lgan shaxslarni jamiyatdan ajratmasdan, ularni tarbiyaviy ta'sir ostida saqlashdir.

- Probatsiya nazorati 2019 yilda “Probatsiya to'g'risida”gi Qonunning qabul qilinishi bilan to'liq shakllandi. Probatsiya xizmatining vazifalari quyidagilardan iborat:

- Shartli hukm qilingan shaxs ustidan nazoratni amalga oshirish
- Sud tomonidan yuklangan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash
- Mahkumni jamiyatga moslashtirish, ijtimoiy yordam ko'rsatish
- Qayta jinoyat sodir etish xavfini kamaytirish

Probatsiya nazorati – nazorat va tarbiyalashning birgalikda olib boriladigan tizimi bo'lib, unda profilaktika inspektorlari asosiy hamkor sifatida ishtirok etadi.

Ushbu tamoyillar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Insonparvarlik
- Adolat va qonun ustuvorligi
- Individual yondashuv
- Reintegratsiya va ijtimoiy moslashuv
- O'zaro hamkorlik va axborot almashish

Profilaktika inspektori mahalla hududidagi jinoyat va huquqbuzarliklarning

oldini olish bo'yicha asosiy bo'g'in hisoblanadi. Uning vazifalari:

- Shartli hukm qilingan shaxslarni ro'yxatga olish
- Ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazish
- Ularning yashash sharoitini o'rganish
- Profilaktik hisob ish yuritishini olib borish

Profilaktika inspektori kerak bo'lganda fuqarolarga ijtimoiy yordam, bandlik, tibbiy ko'mak, psixologik yordam masalalarida ham ko'mak ko'rsatadi. Probatsiya xizmatining asosiy vazifasi bu-jinoyat ko'chasiga kirib qolgan shaxsni tarbiyalash, uni jamiyatga, ijtimoiy hayotga moslashtirishdan iborat.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda aholi bandligiga ko'maklashish markazlari bilan hamkorlikda nazorat ostidagi shaxslarni ish bilan ta'minlash maqsadida 655 marotaba "Ishga marhamat" tadbirlari tashkil etilib, 6000 nafardan ortiq nazoratdagilarga ishga yo'llanmalar berilgan bo'lsa, ularning 4900 ga yaqini ish bilan ta'minlangan. Muayyan kasbga ega bo'lmagan 2400 nafardan ortiq nazorat ostidagilardan 2 mingga yaqini kasbga yo'naltirish bo'yicha o'qishga yuborilgan bo'lsa, qolgan nazoratdagilar kasbga o'qitilgan. Jumladan, haydovchilikka, qurilish sohasiga, maishiy xizmat ko'rsatish sohasiga, obodonlashtirish va hokazo. Bunga ko'ra ro'yxatga olish jarayoni quyidagilardan iborat bo'ladi.

Ro'yxatga olish jarayoni:

1. Probatsiya xizmati tomonidan sud qarori asosida inspektorga axborot taqdim etiladi.
2. Inspektor shaxs bilan birlamchi suhbat o'tkazadi.
3. Yashash manzili tekshiriladi.
4. Mahalladagi ijtimoiy muhit, oila a'zolarining fikrlari o'rganiladi.
5. Profilaktik karta ochiladi.

Profilaktika inspektorining ishida tarbiyaviy chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega:

- Shaxsni yomon muhitdan uzoqlashtirish
- Yaxshi xulqli insonlar bilan muloqotga yo'naltirish
- Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga jalb qilish
- Bandlikka ko'maklashish

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy reabilitatsiya darajasi yuqori bo'lgan shaxslar orasida qayta jinoyatchilik darajasi past bo'ladi.

Profilaktika inspektori va probatsiya xizmati o'rtasidagi hamkorlik quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Axborot almashish
- Birgalikda reja asosida ishlash
- Tekshiruvlarni amalga oshirish
- Ijtimoiy yordamni tashkil etish
- Muammolarni o'z vaqtida aniqlash

Probatsiya xizmati va profilaktika inspektori har oyda shartli hukm ostidagi shaxs bo'yicha yig'ma xulosa tuzadi.

Hamkorlikning eng muhim jihati – shaxsning jamiyatga qaytishiga yordam berish:

- Ishga joylashtirish
- Kasb-hunar kurslariga yuborish
- Psixologik yordam
- Huquqiy maslahatlar
- Yashash sharoitlarini yaxshilashda yordam

Joriy yilning 6 oktyabr kuni “Yuksalish” umummilliy harakati majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman), Oliy Majlis Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi bilan hamkorlikda “Probatsiya xizmati faoliyatida inson huquqlarining ta'minlanishi hamda o'zaro hamkorlik” mavzusida davra suhbatini tashkil etildi.

Tadbirni tashkil etishdan maqsad - Probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslarga ijtimoiy-huquqiy va psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha vazirliklar hamda idoralarning o'zaro hamkorlikdagi vazifalari va ularni bajarilish holatini tahlil qilish orqali, probatsiya xizmati samaradorligini oshirish, jumladan inson huquqlarining ta'minlanishi borasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Davra suhbatida Oliy Majlis Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi a'zolari va Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) huzuridagi Insonning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklariga rioya etilishi buyicha komissiya a'zolari, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Probatsiya xizmati, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakillari va OAV ishtirok etishdi. Tadbirda qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida, bundan buyon birinchi marta ozodlikdan mahrum qilingan shaxsga berilgan jazo yengilrog'i bilan almashtirilsa, u manzil-koloniya o'tkazilmasdan, to'g'ridan-to'g'ri probatsiya nazoratiga olinadi, deya ta'kidlangan. Bu esa probatsiya bo'linmalarining, bilib bilmay qilgan nojo'ya qilmishlari tufayli probatsiya nazorati ostiga olingan shaxslarni jamiyatga moslashtirish, ish bilan ta'minlash borasidagi mas'uliyatini bir necha barobarga oshiradi. Qolaversa, mamlakatimizda 2020 yilda ko'rilgan jinoyat ishlarida jami mahkumlarining 74 foiziga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlari qo'llanilgan. Bu esa o'z navbatida tashkil etilganiga uncha ko'p muddat bo'lmagan Probatsiya xizmati xodimlarining ish yuklamasi muntazam ravishda ortib borayotganini ko'rsatadi. Davlat rahbarining "Jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarorida ham probatsiya bo'linmalari oldiga qo'yilgan asosiy vazifalarni hamkorlikda tashkil etish maqsadida, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish faoliyatini tegishli davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, jamoat tuzilmalari

bilan o‘zaro hamkorlikda samarali tashkil etish vazifasi belgilab berilgan.

Bundan tashqari, probatsiya bo‘linmalari nazorati ostida turgan shaxslar orasida tadbirkorlik yoki muayyan foydali mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish istagida bo‘lganlarga huquqiy va boshqa masalalarda maslahatlar berilib, ularga iste‘mol kreditlari ajratilishida har tomonlama ko‘mak berilmoqda. Amalga oshirilgan qator ijobiy ishlarga qaramasdan, afsuski, o‘tgan 2020 yil davomida nazorat ostidagi shaxslar orasida tayinlangan jazoni o‘tashdan qasdan bo‘yin tovlab, qonunlarimizga itoatkorona munosabatda bo‘lmagan shaxslarning o‘talmay qolgan jazo muddatlarini ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish kabi holatlar ham uchramoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadbir ishtirokchilari Probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslarga ijtimoiy-huquqiy va psixologik yordam ko‘rsatish bo‘yicha tegishli davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, jamoat tuzilmalari bilan o‘zaro hamkorlikda samarali tashkil etish borasidagi hamkorlikni yana-da kuchaytirish masalalarini muhokama qilishdi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi (22.09.1994 yil, 2015-son). 72-modda: Shartli hukm qo‘llash tartibi. // lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-111453> (mualliflar jamoasi, doimiy yangilanib boriladi).
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Probatsiya to‘g‘risida” (2019 yil qabul qilingan). // lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi (rasmiy nashr).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi (29.12.2020 y.). // president.uz rasmiy veb-sayti. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/5774>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlari. Probatsiya

xizmati faoliyati bo'yicha 2020 yil yakunlari: "Ishga marhamat" tadbirlari va nazorat ostidagi shaxslarning bandligi. // iiv.uz rasmiy sayti, 2021 yil yanvar xabari. URL: <https://www.iiv.uz/news/probatsiya-xizmati-tomonidan-ichki-ishlar-organlarining-probatsiya-bolinmalari-faoliyati-organilib-xizmat-samaradorligini-oshirish-maqsadida-amaliy-uslubiy-yordam-korsatilmoqda>.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (2020 yillar oralig'ida qabul qilingan, probatsiya bo'linmalarining hamkorlik vazifalarini belgilaydi). // lex.uz va rasmiy nashrlar.